

EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA ATIVIDADE DA COMMIPHORA LEPTOPHLOEOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Pharmacological Evidence of Commiphora leptophloeos: An Integrative Review

Letícia Trindade Martins¹
André Rinaldi Fukushima²
Maria Aparecida Nicoletti³

RESUMO

A utilização de plantas medicinais e fitoterápicos representa uma estratégia terapêutica tradicional amplamente empregada no Brasil, especialmente em regiões onde o acesso aos serviços de saúde é limitado. Entre essas plantas destaca-se *Commiphora leptophloeos* (Imburana), espécie nativa da Caatinga, utilizada popularmente para o tratamento de infecções, processos inflamatórios, distúrbios gastrointestinais e doenças respiratórias. O presente estudo teve como objetivo reunir e analisar evidências científicas disponíveis acerca das propriedades farmacológicas dessa espécie, identificando potenciais aplicações em saúde pública. Para isso, realizou-se uma revisão integrativa por meio das plataformas Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed, considerando artigos publicados entre 2014 e 2024, em português, inglês ou espanhol, disponíveis na íntegra e relacionados às atividades terapêuticas da planta. Após triagem e análise do material, foram incluídos dez estudos. Os resultados indicam que folhas e cascas do caule apresentam diversidade de compostos bioativos, especialmente sesquiterpenos, flavonoides, taninos e procianidinas oligoméricas. Os extratos das folhas demonstraram atividade antioxidante e anti-inflamatória significativa, incluindo redução de espécies reativas de oxigênio e de marcadores inflamatórios em modelos *in vivo*, além de efeito protetor em modelos de inflamação intestinal. Também foram observadas ações antidiarreica e antiespasmódica, com modulação da motilidade intestinal apenas em condições patológicas. Os extratos da casca do caule apresentaram efeito antimicrobiano relevante contra bactérias Gram positivas e Gram negativas, incluindo *Staphylococcus aureus* resistentes à metilicina (MRSA), bem como atividade antifúngica e antibiofilme contra *Candida spp.*. Em relação à segurança, os estudos apontam baixo potencial tóxico em modelos celulares e animais, embora ensaios adicionais sejam necessários para confirmação em humanos. Além disso, o óleo essencial das folhas demonstrou atividade antivetorial, reduzindo a oviposição e provocando mortalidade larval em *Aedes aegypti*, o que sugere potencial aplicabilidade para estratégias de controle de arboviroses. Conclui-se que *Commiphora leptophloeos* apresenta propriedades farmacológicas compatíveis com seus usos tradicionais e potencial terapêutico relevante para a Atenção Básica, sobretudo em regiões onde a planta é culturalmente integrada ao cuidado popular. Entretanto, a translação desse conhecimento para a prática clínica depende da realização de estudos adicionais sobre mecanismos de ação, padronização de extratos, doses seguras e ensaios clínicos. Dessa forma, trata-se de uma espécie promissora para o desenvolvimento de novos insumos farmacêuticos, produtos fitoterápicos e tecnologias em saúde, incluindo alternativas naturais para o enfrentamento de doenças infecciosas e vetoriais.

Palavras-chave: *Commiphora leptophloeos*; Imburana; Planta medicinal; Fitoterapia; Saúde pública.

ABSTRACT

The use of medicinal plants and herbal medicines represents a traditional therapeutic practice widely employed in Brazil, especially in regions with limited access to healthcare services. Among these species, *Commiphora leptophloeos* (Imburana), native to the Caatinga biome, stands out due to its popular use in the treatment of infections, inflammatory

¹ Bacharel, FCF-USP, leticiamartins@usp.br, <https://lattes.cnpq.br/8662840542601040>, <https://orcid.org/0009-0006-5684-3885>

² Doutor, UNISA, fukushima@alumni.usp.br, <http://lattes.cnpq.br/1010115997209405>, <https://orcid.org/0000-0001-6026-3054>

³ Doutora, FCF-USP, nicoletti@usp.br, <http://lattes.cnpq.br/2546384557637638>, <https://orcid.org/0000-0002-9164-7111>

processes, gastrointestinal disorders, and respiratory conditions. This study aimed to gather and analyze scientific evidence regarding the pharmacological properties of this species, identifying possible applications in public health. An integrative literature review was conducted using the Virtual Health Library (BVS) and PubMed databases, including full-text articles published between 2014 and 2024 in Portuguese, English, or Spanish, that addressed therapeutic activities associated with the plant. After screening and eligibility assessment, ten studies were included. The findings show that the leaves and bark contain diverse bioactive compounds, particularly sesquiterpenes, flavonoids, tannins, and B-type oligomeric procyanidins. Leaf extracts demonstrated significant antioxidant and anti-inflammatory activity, including a reduction in reactive oxygen species and inflammatory markers in *in vivo* models, as well as protective effects in experimental intestinal inflammation. Antidiarrheal and antispasmodic actions were also identified, with modulation of intestinal motility occurring only in pathological conditions. Bark extracts exhibited relevant antimicrobial effects against Gram-positive and Gram-negative bacteria, including methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA), as well as antifungal and antibiofilm activity against *Candida spp.* Regarding safety, the reviewed studies indicate low toxicity in cellular and animal models; however, further research is required to confirm safety profiles for human use. Additionally, the essential oil from the leaves showed antivectorial potential, reducing oviposition and promoting larval mortality in *Aedes aegypti*, suggesting applicability in vector control strategies for arboviral diseases. In conclusion, *Commiphora leptophloeos* demonstrates pharmacological activities consistent with its traditional uses and exhibits promising therapeutic potential for Primary Health Care, particularly in regions where the plant is culturally integrated into community treatment practices. Nonetheless, the clinical application of this species requires additional studies on mechanisms of action, extract standardization, safe dosage, and clinical efficacy. Therefore, this plant represents a relevant candidate for the development of new pharmaceutical inputs, herbal products, and health technologies, including natural alternatives for managing infectious and vector-borne diseases.

Keywords: *Commiphora leptophloeos*; Imburana; Medicinal plant; Phytotherapy; Public health.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O uso de plantas medicinais e produtos naturais integra práticas terapêuticas tradicionais amplamente observadas no Brasil, constituindo alternativa relevante de cuidado em saúde, especialmente em populações com acesso limitado aos serviços médicos formais (Matos, 2020; Ferreira; Carvalho; Sant'anna, 2022). Além do aspecto cultural, esses recursos são valorizados pelo baixo custo, fácil obtenção e menor incidência de efeitos adversos quando utilizados de maneira adequada, em comparação a terapias farmacológicas convencionais (Ferreira; Carvalho; Sant'anna, 2022). Nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde reconhece a importância da fitoterapia como prática complementar, incentivando o estudo e a utilização de plantas medicinais com comprovação de segurança e eficácia (Ferreira; Carvalho; Sant'anna, 2022).

No contexto brasileiro, a alta biodiversidade constitui um potencial estratégico para a descoberta de novos insumos terapêuticos, embora ainda exista lacuna significativa na investigação de espécies nativas, especialmente aquelas presentes em biomas como a Caatinga (Sá-Filho *et al.*, 2021). Dentre essas espécies, destaca-se *Commiphora leptophloeos* (Mart.) J.B. Gillett, conhecida popularmente como Imburana, Imburana-de-cambão ou Umburana, amplamente utilizada na medicina tradicional para o tratamento de infecções, inflamações, distúrbios gastrointestinais, doenças respiratórias e dor generalizada (Medeiros, 2019; Macedo *et al.*, 2018).

O uso terapêutico da planta envolve diferentes partes, principalmente a casca do caule e as folhas, empregadas na forma de infusões, chás, xaropes, garrafadas e preparações tópicas, cujas indicações incluem desde cicatrização e alívio de edema até manejo de sintomas respiratórios e gastrintestinais (Medeiros, 2019; Macedo *et al.*, 2018). A relevância desse uso popular tem motivado estudos fitoquímicos e farmacológicos, os quais demonstram que *C. leptophloeos* contém flavonoides, taninos, procianidinas e sesquiterpenos associados às atividades antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antifúngica, antidiarreica e antiespasmódica (Pereira *et al.*, 2017; Dantas-Medeiros *et al.*, 2021a; Pessoa *et al.*, 2021).

Além disso, compostos presentes no óleo essencial das folhas demonstraram ação dissuasora de oviposição e efeito larvicida contra *Aedes aegypti* (Silva *et al.*, 2015), vetor de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, cuja incidência permanece elevada no Brasil (Ciro *et al.*, 2024). Esses achados indicam potencial aplicabilidade da espécie em estratégias de saúde pública, incluindo o controle de vetores.

Diante disso, torna-se necessário sistematizar e avaliar criticamente as evidências disponíveis, a fim de verificar a consistência científica do uso tradicional e identificar lacunas que orientem investigações futuras. Assim, este estudo tem como objetivo reunir e analisar estudos sobre as propriedades farmacológicas de *Commiphora leptophloeos*, destacando suas possíveis aplicações terapêuticas e implicações para a saúde pública.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, conduzida com o objetivo de identificar e analisar evidências científicas acerca das propriedades farmacológicas de *Commiphora leptophloeos* e suas possíveis aplicações em saúde pública. A revisão integrativa permite a síntese de estudos com diferentes metodologias, possibilitando a construção de conhecimento fundamentado e abrangente sobre o tema (Sá-Filho *et al.*, 2021).

A busca foi realizada nas bases Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e PubMed, entre fevereiro e abril de 2024. Utilizaram-se os descritores e combinações booleanas: “*Commiphora leptophloeos*” OR “*Imburana*” OR “*Umburana-de-cambão*”, em português, inglês e espanhol. Aplicaram-se como critérios de inclusão: (a) artigos disponíveis na íntegra; (b) publicados entre 2014 e 2024; (c) que abordassem propriedades farmacológicas, composição química, segurança ou aplicação terapêutica da espécie; e (d) estudos conduzidos em modelos *in vitro*, *in vivo* ou revisões consistentes. Foram

excluídos capítulos de livros, resumos, duplicatas e publicações que não apresentavam relação direta com o objeto de estudo.

Ao todo, foram identificados 27 estudos, dos quais 10 atenderam aos critérios de elegibilidade após leitura de títulos, resumos e texto completo. Os dados extraídos foram organizados em quadros analíticos, considerando: autoria, ano, tipo de estudo, parte da planta utilizada, metodologia aplicada e principais resultados clínicos ou biológicos. A análise dos achados foi realizada de forma descritiva e comparativa, buscando correspondência entre os efeitos reportados e os usos tradicionais da planta, bem como potenciais implicações para o desenvolvimento de tecnologias na área da saúde.

3 RESULTADOS

Foram incluídos 10 estudos publicados entre 2015 e 2024, que avaliaram aspectos fitoquímicos, farmacológicos, toxicológicos e antivetoriais de *Commiphora leptophloeos*. A síntese das características dos estudos encontra-se no Quadro 1.

Quadro 1: Estudos incluídos na revisão integrativa.

Referência	Tipo de estudo	Parte da planta utilizada	Principal conclusão	Avaliação estatística / Amostra
CLEMENTINO <i>et al.</i> , 2016	Artigo original	Casca do caule	Inibição do crescimento de <i>S. aureus</i> ; toxicidade moderada em <i>A. salina</i>	Grupo teste de 10 <i>A. salina</i> ; -
CORDEIRO <i>et al.</i> , 2021	Artigo original	Folhas	Atividade antioxidante in vivo e in vitro; sem toxicidade	Ensaio com <i>C. elegans</i> ; ANOVA/Tukey ($p < 0,05$)
DANTAS-MEDEIROS <i>et al.</i> , 2021a	Artigo original	Folhas	Atividade anti-inflamatória em modelo murino; sem toxicidade aguda	5 camundongos; ANOVA/Tukey ($p < 0,05$)
DANTAS-MEDEIROS <i>et al.</i> , 2021b	Artigo original	Casca do caule	Atividade antifúngica e antibiofilme contra <i>Candida spp.</i>	ANOVA/Tukey e Spearman ($p < 0,05$)
PEREIRA <i>et al.</i> , 2017	Artigo original	Casca do caule	Atividade antibacteriana ampla, inclusive contra MRSA	Teste t e ANOVA ($p < 0,05$)
PESSOA <i>et al.</i> , 2021	Artigo original	Folhas	Efeito antidiarreico e antiespasmódico	ANOVA/Tukey ($p < 0,05$)
PINTO <i>et al.</i> , 2022	Artigo original	Folhas e casca	Identificação de constituintes químicos	-
SILVA <i>et al.</i> , 2015	Artigo original	Folhas	Ação antivetorial contra <i>Aedes aegypti</i>	Teste t ($p < 0,05$)
SILVA <i>et al.</i> , 2024	Artigo original	Folhas	Efeito anti-inflamatório em colite experimental	ANOVA/Tukey e Mann-Whitney ($p < 0,05$)
SOUZA; CÓRDULA; CAVALCANTI, 2024	Revisão	Folhas e casca	Potencial terapêutico contra bactérias multirresistentes	-

Fonte: Autoria própria (2024).

Os estudos identificaram que a fração foliar apresenta principalmente flavonoides, taninos condensados e sesquiterpenos, enquanto a casca do caule concentra procianidinas oligoméricas e ácidos fenólicos. A relação dos compostos identificados está apresentada nos Quadros 2 e 3.

Quadro 2: Principais compostos encontrados nas folhas da *Commiphora leptophloeos* citados nos artigos revisados.

Composto	Estrutura química
(E)-cariofileno	
Apigenina	
Luteolina	
Orientina	
Quercetina	

Rutina	
Vitexina	
α -felandreno	
α -humuleno	

Fonte: Autoria própria a partir de Pereira *et al.* (2017); Dantas-Medeiros *et al.* (2021a); Pinto *et al.* (2022).

Quadro 3: Principais compostos encontrados na casca do caule da *Commiphora leptophloeos* citados nos artigos revisados.

Composto	Estrutura química
Ácido gálico	

Ácido quínico	
Hinocinina	
Procianidinas oligoméricas do tipo B	

Fonte: Autoria própria a partir de Pereira *et al.* (2017); Dantas-Medeiros *et al.* (2021b).

Os efeitos farmacológicos observados nos estudos são apresentados no Quadro 4.

Quadro 4: Propriedades farmacológicas identificadas.

Propriedade	Principais achados	Evidências
Antioxidante	Redução de EROs e MDA; proteção celular	CORDEIRO <i>et al.</i> , 2021; DANTAS-MEDEIROS <i>et al.</i> , 2021a
Anti-inflamatória	Diminuição de MPO, edema e marcadores pró-inflamatórios	DANTAS-MEDEIROS <i>et al.</i> , 2021a; SILVA <i>et al.</i> , 2024
Antidiarreica / Antiespasmódica	Inibição da motilidade intestinal patológica; antagonismo muscarínico	PESSOA <i>et al.</i> , 2021
Antimicrobiana / Antifúngica	Ação contra <i>S. aureus</i> e <i>Candida spp.</i> multirresistentes	PEREIRA <i>et al.</i> , 2017; DANTAS-MEDEIROS <i>et al.</i> , 2021b
Antiveterial	Redução da oviposição e efeito larvívora em <i>A. aegypti</i>	SILVA <i>et al.</i> , 2015
Toxicidade	Baixa toxicidade em modelos animais; moderada em <i>A. salina</i>	CLEMENTINO <i>et al.</i> , 2016; PESSOA <i>et al.</i> , 2021

Fonte: Autoria própria (2024).

4 DISCUSSÃO

Os resultados desta revisão demonstram que *Commiphora leptophloeos* apresenta um conjunto consistente de propriedades farmacológicas que dialogam diretamente com seus usos tradicionais, reforçando a importância das práticas terapêuticas populares no contexto da saúde coletiva brasileira (Medeiros, 2019; Macedo *et al.*, 2018). A presença de flavonoides, taninos e

procianidinas oligoméricas observada nos estudos analisados está associada às ações antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e antifúngica descritas, corroborando o conhecimento tradicional transmitido pelas populações do semiárido acerca de seu uso para inflamações, dores e infecções (Pereira *et al.*, 2017; Dantas-Medeiros *et al.*, 2021a).

A atividade anti-inflamatória identificada em modelos murinos confirma a potencialidade da planta para o manejo de condições caracterizadas pela exacerbação da resposta inflamatória, incluindo edemas e doenças inflamatórias intestinais (Dantas-Medeiros *et al.*, 2021a; Silva *et al.*, 2024). Este aspecto é especialmente relevante na Atenção Básica, onde grande parte das condições tratadas envolve inflamações e dor, e onde terapias de baixo custo, disponíveis localmente e socialmente aceitas são frequentemente necessárias (Ferreira; Carvalho; Sant'anna, 2022; Sá-Filho *et al.*, 2021).

A ação antidiarreica observada em modelos experimentais também reforça o uso tradicional da espécie na forma de chás e xaropes para distúrbios gastrointestinais (Pessoa *et al.*, 2021). Importante destacar que o extrato vegetal reduz a motilidade intestinal apenas em condições patológicas, sem causar constipação em situações fisiológicas, o que representa uma vantagem clínica relevante frente a fármacos convencionais como loperamida. A ação antiespasmódica associada ao antagonismo de receptores muscarínicos reforça o potencial uso em quadros como cólicas e síndrome do intestino irritável (Pessoa *et al.*, 2021).

Os resultados referentes à atividade antimicrobiana e antifúngica são particularmente significativos no contexto da crescente resistência microbiana. Os extratos da casca do caule apresentaram atividade contra bactérias Gram positivas, Gram negativas e, notavelmente, contra cepas de *Staphylococcus aureus* resistentes à meticilina (MRSA) (Pereira *et al.*, 2017; Clementino *et al.*, 2016). Além disso, a procianidina dimérica tipo B demonstrou efeito antifúngico e alta capacidade de inibir a formação de biofilme em *Candida spp.*, incluindo cepas resistentes a fluconazol (Dantas-Medeiros *et al.*, 2021b). Esses achados indicam potencial da espécie como terapia adjuvante ou fonte para o desenvolvimento de novos compostos antimicrobianos (Souza; Córdula; Cavalcanti, 2024).

Outro achado relevante para a saúde pública refere-se à atividade antivetorial do óleo essencial das folhas, que reduziu a oviposição e aumentou a mortalidade larval de *Aedes aegypti* (Silva *et al.*, 2015). Diante do cenário epidemiológico brasileiro de alta incidência de dengue, zika e chikungunya (Ciro *et al.*, 2024), plantas com capacidade de auxiliar no controle de vetores tornam-se alternativas estratégicas para ações de vigilância ambiental e comunitária.

Quanto à segurança, a maioria dos estudos indica baixa toxicidade em modelos celulares e animais (Cordeiro *et al.*, 2021; Pessoa *et al.*, 2021; Dantas-Medeiros *et al.*, 2021a). Ainda assim, a toxicidade moderada observada em *Artemia salina* (Clementino *et al.*, 2016) reforça a necessidade de estudos clínicos para definição de dose segura em humanos.

Assim, os achados demonstram que *Commiphora leptophloeos* possui aplicabilidade potencial nos serviços de Atenção Básica, como prática complementar de saúde e possível insumo fitoterápico, além de aplicações em controle vetorial, com impacto direto na redução de arboviroses.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos estudos incluídos nesta revisão demonstra que *Commiphora leptophloeos* apresenta um conjunto relevante de propriedades farmacológicas que sustentam parte de seus usos tradicionais na saúde popular, especialmente no tratamento de processos inflamatórios, distúrbios gastrointestinais, infecções bacterianas e fúngicas, além de seu potencial utilidade no controle de vetores. A presença de compostos fenólicos, flavonoides e procianidinas oligoméricas está diretamente associada às atividades antioxidante, anti-inflamatória, antidiarreica, antiespasmódica, antimicrobiana e antifúngica observadas nos estudos analisados. Ademais, a atividade antivetorial identificada sugere possibilidade de aplicação da espécie em estratégias de vigilância ambiental e enfrentamento de arboviroses.

Os achados reforçam a pertinência da integração de práticas terapêuticas tradicionais aos serviços de Atenção Básica, desde que respaldadas por evidências científicas e conduzidas de forma segura e orientada. Observou-se, de maneira geral, baixa toxicidade nos modelos experimentais, o que indica potencial segurança de uso, embora a ausência de estudos clínicos em humanos ainda constitua uma limitação significativa para a recomendação formal da espécie como fitoterápico no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Dessa forma, destaca-se a necessidade de desenvolvimento de pesquisas adicionais envolvendo: (a) padronização de extratos; (b) caracterização farmacocinética; (c) definição de doses terapêuticas seguras; e (d) realização de ensaios clínicos controlados. Também se recomenda a continuidade de investigações aplicadas ao controle vetorial, dada a relevância epidemiológica das arboviroses no cenário brasileiro.

Além disso, revisões recentes indicam que metabólitos presentes na espécie podem modular comportamentos de oviposição, reforçando seu potencial no controle de vetores (Silva *et al.*, 2022).

Conclui-se que *Commiphora leptophloeos* configura-se como uma espécie promissora para o desenvolvimento de insumos fitoterápicos e tecnologias em saúde, podendo contribuir para o fortalecimento de práticas integrativas, o aproveitamento sustentável da biodiversidade e a valorização de saberes tradicionais no contexto da saúde pública.

REFERÊNCIAS

Clementino, E. L. C. *et al.* Avaliação de atividades biológicas dos extratos de *Commiphora leptophloeos* (Imburana) (Mart.) J. B. Gillet. **Revista Cubana de Plantas Medicinales**, v. 21, n. 4, p. 1–10, 2016. Disponível em: https://scielo.sld.cu/scielo.php?lng=pt&pid=S1028-479620160004-00008&script=sci_pdf&tlng=pt. Acessado em: Nov. 2025.

Cordeiro, M. L. da S. *et al.* Antioxidant activities of *Commiphora leptophloeos* (Mart.) J. B. Gillett (Burseraceae) leaf extracts using *in vitro* and *in vivo* assays. **Oxidative Medicine and Cellular Longevity**, v. 2021, p. 3043720, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2021/3043720>. Acessado em: Nov. 2025.

Fernandes, C. O. de S. *et al.* Arboviroses emergentes e reemergentes no Brasil: dengue, chikungunya e zika. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 8, p. 5036–5048, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/383561040_ARBOVIROSES_EMERGENTES_E_REEMERGENTES_NO_BRASIL_DENGUE_CHIKUNGUNYA_E_ZIKA. Acessado em: Nov. 2025.

Dantas-Medeiros, R. *et al.* Mass spectrometry characterization of *Commiphora leptophloeos* leaf extract and preclinical evaluation of toxicity and anti-inflammatory potential effect. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 264, p. 113229, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113229>. Acessado em: Nov. 2025.

Dantas-Medeiros, R. *et al.* Antifungal and antibiofilm activities of B-type oligomeric procyanidins from *Commiphora leptophloeos* used alone or in combination with fluconazole against *Candida spp.* **Frontiers in Microbiology**, v. 12, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.613155>. Acessado em: Nov. 2025.

Ferreira, E. E.; Carvalho, E. dos S.; Sant'anna, C. de C. A importância do uso de fitoterápicos como prática alternativa ou complementar na atenção básica: revisão da literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 1, p. e44611124643, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/24643>. Acessado em: Nov. 2025.

Macedo, J. G. F. *et al.* Analysis of the variability of therapeutic indications of medicinal species in the Northeast of Brazil: comparative study. **Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine**, v. 2018, p. 6769193, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2018/6769193>. Acessado em: Nov. 2025.

Matos, F. J. de A. **Plantas medicinais da caatinga do Nordeste brasileiro: etnofarmacopeia do Professor Francisco José de Abreu Matos**. 2020. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/54867/1/2020_liv_knmagalhaes.pdf. Acessado em: Fev. 2024.

Medeiros, R. D. de. ***Commiphora leptophloeos* (Mart.) J.B. Gillett (Burseraceae): estudo fitoquímico, toxicidade e avaliação do potencial antiinflamatório e antimicrobiano**. Dissertação (Mestrado). UFRN, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/29460>. Acessado em: Fev. 2024.

Pereira, J. J. de S. *et al.* ***Commiphora leptophloeos* phytochemical and antimicrobial characterization**. **Frontiers in Microbiology**, v. 8, p. 52, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00052>. Acessado em: Nov. 2025.

Pessoa, R. F. *et al.* Investigation of ethnomedicinal use of *Commiphora leptophloeos* (Mart.) J. B. Gillett (Burseraceae) in treatment of diarrhea. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 268, p. 113564, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2020.113564>. Acessado em: Nov. 2025.

Pinto, K. B. *et al.* Preliminary prospection of phytotherapeutic compounds from the essential oils from barks and leaves of Umburana (*Commiphora leptophloeos*). **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 58, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S2175-97902022e21609>. Acessado em: Nov. 2025.

Sá-Filho, G. F. de. *et al.* Plantas medicinais utilizadas na caatinga brasileira e o potencial terapêutico dos metabólitos secundários: uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, p. e140101321096, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21096>. Acessado em: Nov. 2025.

Silva, J. P. da *et al.* Relationship of the species *Commiphora leptophloeos* with *Aedes aegypti*: a review. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. e48711326735, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/26680>. Acessado em: Nov. 2025.

Silva, R. C. S. *et al.* (E)-Caryophyllene and α -humulene: *Aedes aegypti* oviposition deterrents elucidated by gas chromatography–electrophysiological assay of *Commiphora leptophloeos* (Burseraceae) leaf oil. **PLOS ONE**, v. 10, n. 12, p. e0144586, 2015. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0144586>. Acessado em: Nov. 2025.

Silva, V. C. *et al.* Chemopreventive and immunomodulatory effects of phenolic-rich extract of *Commiphora leptophloeos* against inflammatory bowel disease: preclinical evidence. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 328, p. 118025, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jep.2024.118025>. Acessado em: Nov. 2025.

Souza, Z. N.; Córdula, C. R.; Cavalcanti, I. M. F. The potential usage of Caatinga natural products against multi-drug-resistant bacteria. **Fitoterapia**, v. 172, p. 105752, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2023.105752>. Acessado em: Nov. 2025.